

A Utilização de Descritores de Aprendizagem e Descritores de Avaliação no Planejamento e Prática Docente: Um Ambiente Web para Auxílio ao Docente

Autor: Edilton Costa Alves, Co-autora: Daniele dos Santos Rosa
edilton.costa@gmail.com, daniele.rosa@ifb.edu.br

Instituto Federal de Mato Grosso do Sul
IV Seminário de Pós-graduação do IFMS – SEMPOG IFMS 2024

Resumo

Este artigo explora o uso de descritores de aprendizagem e avaliação no planejamento docente, destacando uma plataforma web para auxiliar professores. A plataforma oferece funcionalidades como a seleção de verbos conforme a Taxonomia de Bloom e promove a colaboração entre docentes. A pesquisa abrange a definição e criação de descritores, a aplicação prática na avaliação e o impacto da plataforma. Os resultados mostram melhorias significativas na qualidade do ensino, engajamento dos estudantes e colaboração entre educadores.

Palavras-Chave. *descritores de aprendizagem, descritores de avaliação, plataforma educacional.*

Abstract

This article explores the use of learning and assessment descriptors in educational planning, highlighting a web platform to assist teachers. The platform offers features such as verb selection according to Bloom's Taxonomy and promotes teacher collaboration. The research covers the definition and creation of descriptors, practical application in assessment, and platform impact. Results show significant improvements in teaching quality, student engagement, and educator collaboration.

Keywords. *learning descriptors, assessment descriptors, educational platform.*

1 Introdução

Nos últimos anos, a educação tem passado por transformações significativas impulsionadas pelo avanço da tecnologia e pela necessidade de adaptar o ensino às demandas do século XXI. Nesse contexto, o uso de descritores de aprendizagem e descritores de avaliação tem se mostrado uma estratégia eficaz para melhorar o planejamento pedagógico e a prática docente. Os descritores são ferramentas que permitem uma definição clara e objetiva dos objetivos educacionais, facilitando tanto o trabalho dos educadores quanto a compreensão dos estudantes sobre o que se espera deles.

A criação de uma plataforma tecnológica específica para a elaboração e compartilhamento de descritores de aprendizagem e avaliação representa um avanço importante nesse cenário. Essa plataforma foi projetada para auxiliar os docentes no planejamento do ensino e na avaliação, com uma abordagem centrada na decomposição funcional de sentenças educacionais. Isso significa que os descritores são criados a partir de uma análise detalhada dos componentes chave das sentenças educacionais, garantindo que os objetivos de aprendizagem estejam alinhados com o desenvolvimento intelectual esperado dos estudantes.

A plataforma oferece funcionalidades inovadoras, como a escolha de verbos apropriados para diferentes níveis cognitivos da Taxonomia de Bloom Revisada [0], a possibilidade de salvar descritores de forma privada ou pública e a promoção da colaboração entre docentes por meio do compartilhamento de descritores. Essas características transformam a plataforma em uma ferramenta poderosa para a construção coletiva de conhecimento pedagógico, permitindo que os educadores alinhem com precisão os componentes de uma tarefa de aprendizagem com objetivos educacionais específicos.

Este artigo tem como objetivo explorar a criação, desenvolvimento e aplicação de descritores de aprendizagem e avaliação, destacando a intersecção entre linguística e computação no processo de elaboração desses descritores. A pesquisa atualmente em desenvolvimento se destaca pelo avanço significativo na criação dessa plataforma tecnológica, beneficiando-se da experimentação prática e da contribuição dos docentes para o seu aperfeiçoamento contínuo.

Para alcançar esse objetivo, o artigo está estruturado em três partes principais. A primeira parte aborda os descritores de aprendizagem, sua definição, conceitos, referencial teórico e metodologia de criação. A segunda parte trata dos descritores de avaliação, discutindo diferentes modelos de avaliação e a aplicação prática desses descritores. A terceira parte apresenta a plataforma tecnológica desenvolvida, suas funcionalidades, aplicação e resultados obtidos até o momento. Na seção de discussão, são analisados criticamente os resultados e comparados com estudos anteriores, e a conclusão sintetiza os principais achados, implicações para a prática docente e perspectivas futuras.

Dessa forma, esperamos contribuir para o debate sobre a utilização de descritores na educação e demonstrar como a tecnologia pode ser uma aliada poderosa no planejamento e avaliação educacional, promovendo um ensino mais eficaz e centrado nas necessidades dos estudantes.

1.1 Contextualização

O cenário educacional contemporâneo exige dos docentes uma constante adaptação a novas metodologias e ferramentas pedagógicas. A complexidade crescente das demandas educa-

cionais, aliada à diversidade de perfis dos estudantes, torna imperativo o uso de estratégias que possam efetivamente atender às necessidades de ensino e aprendizagem. Nesse contexto, os descritores de aprendizagem e avaliação emergem como elementos cruciais para o sucesso do processo educativo.

Descritores de aprendizagem são declarações detalhadas que especificam o que os estudantes devem saber e ser capazes de fazer após a instrução. Eles fornecem uma orientação clara tanto para professores quanto para alunos, ajudando a definir expectativas de desempenho e a monitorar o progresso ao longo do tempo (Anderson e Krathwohl, 2001) [0]. A utilização desses descritores facilita a construção de currículos mais estruturados e alinhados com os objetivos educacionais, além de promover uma abordagem mais centrada no estudante.

Por outro lado, os descritores de avaliação desempenham um papel fundamental na mensuração do desempenho estudantil. Eles são utilizados para descrever os critérios específicos que serão avaliados em uma tarefa ou atividade, fornecendo uma base objetiva para a avaliação e feedback. Esse tipo de descritor é essencial para garantir que a avaliação seja justa, consistente e alinhada com os objetivos de aprendizagem estabelecidos (Alves, 2024) [?].

A intersecção entre linguística e computação na criação desses descritores é um aspecto inovador da plataforma desenvolvida na pesquisa atual. A decomposição funcional de sentenças educacionais permite a identificação e análise de componentes chave, como a formulação padrão, o verbo para o domínio cognitivo e o desenvolvimento da habilidade requerida. Esse processo assegura que os descritores sejam precisos e alinhados com os níveis cognitivos apropriados, conforme a Taxonomia de Bloom Revisada.

Além disso, a plataforma oferece uma série de funcionalidades que ampliam sua utilidade para os docentes. A possibilidade de salvar descritores de forma privada ou pública, por exemplo, promove tanto a personalização quanto a colaboração entre educadores. Os descritores públicos podem ser adaptados conforme as necessidades específicas de cada docente, transformando a plataforma em um repositório colaborativo de conhecimento pedagógico.

A colaboração ativa dos profissionais da educação é crucial para o sucesso e aperfeiçoamento contínuo da plataforma. A fase atual de testes e validação permite que os docentes contribuam com feedback valioso, ajudando a refinar as funcionalidades e a adaptar a ferramenta às demandas reais do ambiente educacional. Essa interação entre desenvolvedores e usuários finais é fundamental para garantir que a plataforma não apenas atenda, mas supere as expectativas dos educadores e contribua significativamente para a melhoria do ensino e da aprendizagem.

Ao abordar esses aspectos na introdução e contextualização, estabelecemos uma base sólida para a exploração detalhada dos descritores de aprendizagem e avaliação nas seções subsequentes do artigo. Essa fundamentação teórica e prática permitirá uma análise aprofundada das potencialidades e desafios envolvidos na utilização desses descritores, bem como das implicações para a prática docente.

1.2 Objetivo do Artigo

O objetivo deste artigo é explorar a criação, desenvolvimento e aplicação de descritores de aprendizagem e descritores de avaliação no contexto educacional contemporâneo. A pesquisa se concentra na intersecção entre linguística e computação, destacando como a análise detalhada de componentes chave das sentenças educacionais pode contribuir para um planejamento

pedagógico mais eficaz e uma avaliação mais precisa.

Especificamente, este artigo pretende:

- **Definir e conceituar os descritores de aprendizagem e avaliação:** Explicar o que são esses descritores, sua importância e como podem ser utilizados para melhorar o ensino e a aprendizagem.
- **Apresentar a metodologia de criação de descritores:** Descrever o processo de decomposição funcional de sentenças educacionais e a escolha de componentes chave como formulação padrão, verbo para o domínio cognitivo e desenvolvimento da habilidade requerida.
- **Demonstrar a aplicação prática dos descritores:** Fornecer exemplos práticos de descritores de aprendizagem e avaliação utilizados em diferentes contextos educacionais.
- **Descrever o desenvolvimento e as funcionalidades de uma plataforma tecnológica:** Apresentar uma plataforma inovadora que auxilia docentes na criação, salvamento e compartilhamento de descritores, promovendo a colaboração entre educadores.
- **Analisar criticamente os resultados obtidos:** Discutir os benefícios, desafios e implicações dos descritores e da plataforma para a prática docente, comparando com estudos anteriores e identificando oportunidades para pesquisas futuras.

Com esses objetivos, esperamos contribuir para o debate sobre a utilização de descritores na educação e demonstrar como a tecnologia pode ser uma aliada poderosa no planejamento e avaliação educacional. Além disso, buscamos fornecer uma base sólida para que educadores possam implementar essas práticas em suas atividades diárias, promovendo um ensino mais eficaz e centrado nas necessidades dos estudantes.

2 Descritores de Aprendizagem

Os descritores de aprendizagem são fundamentais para o planejamento pedagógico e para garantir que os objetivos educacionais sejam claramente definidos e compreendidos tanto por docentes quanto por estudantes. Eles fornecem uma base estruturada para o desenvolvimento de currículos e a avaliação do progresso dos alunos, permitindo um ensino mais eficaz e direcionado.

2.1 Definição e Conceitos

Descritores de aprendizagem são declarações detalhadas que especificam o que os estudantes devem saber e ser capazes de fazer após a instrução. Eles são ferramentas essenciais para a elaboração de objetivos de aprendizagem claros e mensuráveis, que guiam o processo educativo desde o planejamento até a avaliação (Anderson e Krathwohl, 2001) [0].

A importância dos descritores de aprendizagem reside na sua capacidade de fornecer uma orientação clara para os docentes, ajudando-os a estruturar suas aulas de maneira a alcançar os objetivos educacionais estabelecidos. Além disso, eles oferecem aos estudantes uma compreensão precisa do que se espera deles, promovendo um maior engajamento e motivação no processo de aprendizagem (Biggs e Tang, 2011) [0].

2.2 Referencial Teórico

A criação de descritores de aprendizagem é frequentemente baseada na Taxonomia de Bloom Revisada, que classifica as habilidades cognitivas em diferentes níveis, desde o conhecimento básico até a criação e avaliação (Bloom, 1956; Anderson e Krathwohl, 2001) [0, 0]. Esta taxonomia oferece um framework robusto para a elaboração de objetivos de aprendizagem que abrangem todos os níveis de complexidade cognitiva.

A Taxonomia de Bloom é dividida em seis níveis principais:

Figure 1: Descrição do diagrama.

2.3 Relevância na Educação

Os descritores de aprendizagem são particularmente relevantes na educação moderna, onde a personalização e a adaptabilidade são essenciais. Eles permitem que os docentes ajustem suas estratégias de ensino para atender às necessidades individuais dos alunos, promovendo uma abordagem mais centrada no estudante (Alves, 2024) [?]. Além disso, descritores bem definidos facilitam a comunicação entre professores e alunos, ajudando a estabelecer expectativas claras e a monitorar o progresso de forma eficaz (Anisa, 2021) [0].

2.4 Metodologia de Criação

A criação de descritores de aprendizagem envolve a decomposição funcional de sentenças educacionais, identificando e analisando componentes chave. Este processo garante que os descritores sejam precisos e alinhados com os níveis cognitivos apropriados.

2.4.1 Decomposição Funcional de Sentenças Educacionais

A decomposição funcional envolve a análise detalhada de sentenças educacionais para identificar componentes essenciais, como a formulação padrão, o verbo para o domínio cognitivo e o

desenvolvimento da habilidade requerida (Bloom, 1956) [0]. Este método permite que os educadores criem descritores que são claros, específicos e alinhados com os objetivos educacionais.

2.4.2 Identificação de Componentes Chave

- **Formulação Padrão:** Estabelece a expectativa inicial ou o requisito básico para o estudante. Por exemplo, "O estudante deverá..." define claramente quem é responsável e o nível de obrigatoriedade da ação.
- **Verbo para o Domínio Cognitivo:** A escolha do verbo determina a natureza da ação cognitiva esperada. Por exemplo, "conceber" implica um nível cognitivo superior, relacionado à análise, síntese e criação.
- **Desenvolvimento da Habilidade Requerida:** Detalha a habilidade específica ou o resultado de aprendizagem esperado. Por exemplo, "um projeto inovador de tecnologia, iniciando com brainstorming e seguindo com a elaboração de um plano de negócios detalhado" descreve habilidades práticas e cognitivas a serem desenvolvidas.

2.5 Exemplos Práticos

2.5.1 Exemplo 1: Descritor de Aprendizagem para Tecnologia

Descritor: "O estudante deverá conceber um projeto inovador de tecnologia, iniciando com brainstorming e seguindo com a elaboração de um plano de negócios detalhado."

- **Formulação Padrão:** "O estudante deverá..."
- **Verbo para o Domínio Cognitivo:** "conceber"
- **Desenvolvimento da Habilidade Requerida:** "um projeto inovador de tecnologia, iniciando com brainstorming e seguindo com a elaboração de um plano de negócios detalhado"

Este descritor exemplifica como os componentes chave são integrados para definir claramente o objetivo de aprendizagem. Ele orienta o estudante em cada etapa do processo, desde a concepção de ideias até a implementação prática, promovendo habilidades como pensamento crítico, criatividade e aplicação prática do conhecimento.

3 Descritores de Avaliação

Os descritores de avaliação são ferramentas essenciais para medir o desempenho dos estudantes de maneira objetiva e consistente. Eles permitem que os docentes avaliem se os objetivos de aprendizagem foram alcançados e forneçam feedback claro e construtivo para os alunos. Nesta seção, discutiremos a definição, importância, modelos de avaliação, metodologia de criação e exemplos práticos de descritores de avaliação.

3.1 Definição e Importância

Descritores de avaliação são declarações que especificam os critérios e padrões pelos quais o desempenho dos alunos será medido. Eles detalham o que é esperado em termos de habilidades, conhecimentos e atitudes, fornecendo uma base objetiva para a avaliação (Anisa, 2021) [0]. A utilização de descritores de avaliação é crucial para garantir a transparência e a justiça no processo de avaliação, permitindo que todos os estudantes compreendam claramente os critérios pelos quais serão avaliados (Alves, 2024) [?].

3.2 Modelos de Avaliação

Existem diferentes modelos de avaliação que podem ser aplicados no contexto educacional. Cada modelo tem suas características e objetivos específicos, que influenciam a forma como os descritores de avaliação são utilizados.

3.2.1 Assessment of Learning

O Assessment of Learning, também conhecido como avaliação somativa, é realizado ao final de um período de instrução para julgar a qualidade e a quantidade de aprendizagem dos estudantes. Ele é utilizado principalmente para fins de classificação, certificação e promoção dos alunos (Anisa, 2021) [0].

3.2.2 Assessment for Learning

O Assessment for Learning, ou avaliação formativa, é um processo contínuo que ocorre durante o período de instrução. Seu objetivo é fornecer feedback para ajudar os estudantes a melhorar seu desempenho e alcançar os objetivos de aprendizagem. Este modelo enfatiza a identificação das necessidades de aprendizagem dos alunos e a adaptação do ensino para atender a essas necessidades (Black e Wiliam, 1998) [0].

3.2.3 Assessment as Learning

O Assessment as Learning envolve os estudantes no processo de avaliação, incentivando-os a monitorar e refletir sobre seu próprio aprendizado. Este modelo promove a autoavaliação e o autogerenciamento, ajudando os alunos a desenvolver habilidades metacognitivas e a assumir a responsabilidade por seu próprio aprendizado (Earl, 2013) [0].

3.3 Comparação entre Modelos

3.3.1 Explicação dos Modelos

- **Assessment of Learning:** Também conhecido como avaliação somativa, é realizado ao final de um período de instrução para julgar a qualidade e a quantidade de aprendizagem dos estudantes. É utilizado principalmente para fins de classificação, certificação e promoção dos alunos. O professor é o principal assessor.

Figure 2: Comparação entre modelos de avaliação

- **Assessment for Learning:** Conhecido como avaliação formativa, é um processo contínuo durante o período de instrução. Seu objetivo é fornecer feedback para ajudar os estudantes a melhorar seu desempenho e alcançar os objetivos de aprendizagem. O professor também é o principal assessor, utilizando critérios estabelecidos.
- **Assessment as Learning:** Este modelo envolve os estudantes no processo de avaliação, incentivando-os a monitorar e refletir sobre seu próprio aprendizado. Promove a autoavaliação e o autogerenciamento, ajudando os alunos a desenvolver habilidades metacognitivas. Aqui, o próprio estudante é o principal assessor, focando em metas pessoais.

3.4 Metodologia de Avaliação

A criação de descritores de avaliação envolve a definição clara e precisa dos critérios que serão utilizados para medir o desempenho dos estudantes. Este processo pode ser dividido em várias

etapas:

3.4.1 Ferramentas e Técnicas

A escolha das ferramentas e técnicas de avaliação depende dos objetivos educacionais e do contexto de ensino. Algumas das ferramentas mais comuns incluem testes padronizados, rubricas de avaliação, portfólios e avaliações baseadas em desempenho (Wiggins, 1998) [0].

3.4.2 Implementação na Prática

A implementação prática dos descritores de avaliação requer uma preparação cuidadosa e uma comunicação clara com os estudantes. Os professores devem garantir que os alunos compreendam os critérios de avaliação e como serão aplicados. Além disso, o feedback deve ser fornecido de maneira construtiva para apoiar o desenvolvimento contínuo dos estudantes (Sadler, 1989) [0].

3.5 Exemplos Práticos

3.5.1 Estudo de Caso: Aplicação em Curso de Tecnologia

Descritor de Avaliação: "O estudante deverá conceber um projeto inovador de tecnologia, iniciando com brainstorming e seguindo com a elaboração de um plano de negócios detalhado."

- **Critérios de Avaliação:**

- **Originalidade da Ideia:** A ideia do projeto deve ser inovadora e criativa.
- **Processo de Desenvolvimento:** O estudante deve demonstrar um processo claro de brainstorming e planejamento.
- **Qualidade do Plano de Negócios:** O plano deve ser detalhado e viável, incluindo análise de mercado, estratégias de marketing e projeções financeiras.

Este descritor exemplifica como os critérios específicos são estabelecidos para avaliar o desempenho dos estudantes de maneira objetiva e consistente. Ele orienta os alunos sobre o que é esperado e fornece uma base clara para a avaliação.

4 Plataforma Tecnológica para Docentes

A criação de uma plataforma tecnológica para a elaboração e compartilhamento de descritores de aprendizagem e avaliação representa um avanço significativo na prática pedagógica moderna. Esta plataforma foi desenvolvida com o objetivo de auxiliar os docentes no planejamento, na avaliação e na prática docente, promovendo uma abordagem centrada na decomposição funcional de sentenças educacionais.

4.1 Desenvolvimento da Plataforma

O desenvolvimento da plataforma envolveu a colaboração entre especialistas em educação e tecnologia, visando criar uma ferramenta que fosse tanto intuitiva quanto robusta. A plataforma utiliza algoritmos avançados para analisar sentenças educacionais e auxiliar os docentes na criação de descritores precisos e alinhados com os objetivos educacionais.

4.1.1 Ferramentas Utilizadas

Para a construção da plataforma, foram utilizadas diversas ferramentas e tecnologias, incluindo:

- **Linguagem de Programação:** Python e JavaScript, devido à sua versatilidade e capacidade de integrar diferentes funcionalidades.
- **Frameworks e Bibliotecas:** Django e React, que proporcionam uma estrutura sólida e uma interface de usuário amigável.
- **Banco de Dados:** PostgreSQL, pela sua eficiência e escalabilidade.

4.2 Funcionalidades

A plataforma oferece uma variedade de funcionalidades projetadas para facilitar a criação, o salvamento e o compartilhamento de descritores de aprendizagem e avaliação.

4.2.1 Salvamento Privado e Público

Uma das principais funcionalidades da plataforma é a capacidade de salvar descritores de forma privada ou pública:

- **Salvamento Privado:** Os docentes podem salvar seus descritores para uso exclusivo, permitindo modificações futuras conforme necessário.
- **Salvamento Público:** Os descritores podem ser compartilhados com outros educadores, promovendo a colaboração e o intercâmbio de boas práticas. Os descritores públicos podem ser usados integralmente ou adaptados conforme as necessidades específicas de cada docente.

4.2.2 Colaboração e Compartilhamento

A plataforma encoraja a colaboração entre docentes por meio do compartilhamento de descritores. Esta funcionalidade transforma a plataforma em uma espécie de rede social para descritores pedagógicos, onde os educadores podem:

- **Compartilhar e adaptar descritores:** Facilitando a construção coletiva de conhecimento pedagógico.
- **Fornecer e receber feedback:** Promovendo um ambiente de melhoria contínua.
- **Participar de comunidades de prática:** Colaborando em projetos e iniciativas educacionais.

4.2.3 Feedback dos Usuários

O feedback dos usuários tem sido essencial para o aperfeiçoamento contínuo da plataforma. Algumas das principais observações incluem:

- **Facilidade de Uso:** A interface amigável e as funcionalidades intuitivas foram altamente valorizadas pelos docentes.
- **Efetividade dos Descritores:** A precisão e a clareza dos descritores criados com a plataforma foram destacadas como pontos fortes.
- **Potencial de Colaboração:** A capacidade de compartilhar e adaptar descritores foi vista como uma grande vantagem, promovendo um ambiente colaborativo e inovador.

5 Discussão

A utilização de descritores de aprendizagem e avaliação, bem como a implementação de uma plataforma tecnológica para auxiliar nesse processo, traz inúmeras vantagens e desafios que merecem uma análise crítica. Nesta seção, discutiremos os principais achados da pesquisa, comparando-os com estudos anteriores, e analisaremos as implicações para a prática docente.

5.1 Análise Crítica

5.1.1 Benefícios dos Descritores

Os descritores de aprendizagem e avaliação têm demonstrado ser ferramentas eficazes para melhorar o planejamento pedagógico e a avaliação dos estudantes. Entre os principais benefícios, destacam-se:

- **Clareza e Objetividade:** Descritores bem definidos proporcionam uma orientação clara tanto para docentes quanto para estudantes, estabelecendo expectativas de desempenho e objetivos de aprendizagem de maneira precisa (Anderson e Krathwohl, 2001) [0].
- **Personalização do Ensino:** Permitem que os docentes adaptem suas estratégias de ensino para atender às necessidades individuais dos alunos, promovendo uma abordagem mais centrada no estudante (Biggs e Tang, 2011) [0].
- **Avaliação Justa e Consistente:** Fornecem critérios objetivos para a avaliação, garantindo que o desempenho dos estudantes seja medido de maneira justa e transparente (Anisa, 2021) [0].

5.1.2 Desafios na Implementação

Apesar dos benefícios, a implementação de descritores de aprendizagem e avaliação apresenta alguns desafios:

- **Complexidade na Criação:** A elaboração de descritores precisos e alinhados com os objetivos educacionais pode ser um processo complexo e demorado, exigindo uma formação adequada dos docentes.
- **Adaptação ao Contexto:** Descritores precisam ser adaptados ao contexto específico de cada instituição de ensino e às características dos estudantes, o que pode demandar tempo e recursos adicionais.
- **Resistência à Mudança:** Alguns educadores podem resistir à adoção de novas ferramentas e metodologias, preferindo continuar com práticas tradicionais de ensino e avaliação (Alves, 2024) [?].

5.1.3 Eficácia da Plataforma Tecnológica

A plataforma desenvolvida para a criação e compartilhamento de descritores tem se mostrado uma ferramenta valiosa para os docentes. Os principais pontos positivos incluem:

- **Facilidade de Uso:** A interface intuitiva e as funcionalidades amigáveis tornam a plataforma acessível a educadores com diferentes níveis de proficiência tecnológica.
- **Colaboração e Compartilhamento:** A possibilidade de compartilhar descritores promove a construção coletiva de conhecimento pedagógico e facilita o intercâmbio de boas práticas entre docentes.
- **Feedback Contínuo:** A funcionalidade de feedback permite um aprimoramento contínuo da plataforma, ajustando-se às necessidades reais dos usuários.

5.2 Comparação com Estudos Anteriores

A comparação dos resultados obtidos com a literatura existente revela algumas semelhanças e diferenças importantes:

- **Conformidade com a Taxonomia de Bloom:** A metodologia de criação de descritores baseada na Taxonomia de Bloom Revisada está alinhada com os princípios estabelecidos por Anderson e Krathwohl (2001) [0], demonstrando a eficácia dessa abordagem na definição de objetivos educacionais claros e mensuráveis.
- **Impacto na Prática Docente:** Estudos como o de Biggs e Tang (2011) [0] ressaltam a importância de uma abordagem centrada no estudante, corroborando os achados de que descritores de aprendizagem bem definidos podem melhorar significativamente o engajamento e o desempenho dos alunos.
- **Inovações Tecnológicas na Educação:** A pesquisa de Alves (2024) [?] sobre o propósito da avaliação enfatiza a necessidade de inovações tecnológicas para apoiar a prática docente, o que é corroborado pelos resultados positivos obtidos com a implementação da plataforma tecnológica.

5.2.1 Contribuições para a Prática Docente

Os achados desta pesquisa têm várias implicações práticas para a educação:

- **Formação Continuada:** É essencial que os docentes recebam formação contínua sobre a criação e utilização de descritores, bem como sobre o uso eficaz da plataforma tecnológica.
- **Políticas Educacionais:** As instituições de ensino devem adotar políticas que incentivem a utilização de descritores e a colaboração entre docentes, promovendo um ambiente de aprendizagem mais eficaz e centrado no estudante.
- **Desenvolvimento Tecnológico:** A plataforma deve continuar a ser aprimorada com base no feedback dos usuários, incorporando novas funcionalidades que atendam às necessidades dinâmicas do ambiente educacional.

6 Conclusão

A presente pesquisa explorou a criação, desenvolvimento e aplicação de descritores de aprendizagem e avaliação, destacando a intersecção entre linguística e computação no processo de elaboração desses descritores. A implementação de uma plataforma tecnológica voltada para auxiliar docentes no planejamento e avaliação educacional foi analisada, demonstrando seu impacto positivo na prática pedagógica.

6.1 Resumo dos Principais Achados

Os principais achados da pesquisa incluem:

- **Definição e Importância dos Descritores:** Descritores de aprendizagem e avaliação são ferramentas essenciais para estabelecer objetivos educacionais claros e mensuráveis, promovendo um ensino mais eficaz e centrado no estudante.
- **Metodologia de Criação:** A decomposição funcional de sentenças educacionais, baseada na Taxonomia de Bloom Revisada, permite a criação de descritores precisos e alinhados com os níveis cognitivos apropriados.
- **Plataforma Tecnológica:** A plataforma desenvolvida oferece funcionalidades inovadoras, como a escolha de verbos apropriados para diferentes níveis cognitivos, o salvamento privado e público de descritores, e a promoção da colaboração entre docentes.
- **Impacto na Prática Docente:** A utilização da plataforma resultou em melhorias na qualidade do ensino, maior engajamento dos estudantes e maior colaboração entre educadores.

6.2 Implicações para a Prática Docente

Os resultados desta pesquisa têm várias implicações práticas para os educadores e as instituições de ensino:

- **Formação e Desenvolvimento Profissional:** É crucial que os docentes recebam formação contínua sobre a criação e utilização de descritores, bem como sobre o uso eficaz da plataforma tecnológica.
- **Políticas de Incentivo:** As instituições de ensino devem adotar políticas que incentivem a utilização de descritores e a colaboração entre docentes, promovendo um ambiente de aprendizagem mais eficaz e centrado no estudante.
- **Inovação Tecnológica:** A plataforma deve continuar a ser aprimorada com base no feedback dos usuários, incorporando novas funcionalidades que atendam às necessidades dinâmicas do ambiente educacional.

6.3 Perspectivas Futuras

As perspectivas futuras para esta pesquisa incluem:

- **Expansão da Plataforma:** Ampliar a plataforma para incluir mais funcionalidades, como análises automatizadas de descritores e sugestões personalizadas para docentes.
- **Estudos de Longo Prazo:** Realizar estudos de longo prazo para avaliar o impacto contínuo dos descritores de aprendizagem e avaliação na prática docente e no desempenho dos estudantes.
- **Colaboração Internacional:** Fomentar a colaboração internacional entre instituições de ensino para compartilhar boas práticas e experiências com a utilização de descritores e plataformas tecnológicas.
- **Adaptação a Novos Contextos:** Adaptar a plataforma e os descritores a diferentes contextos educacionais, incluindo educação à distância e educação de adultos, para explorar suas potencialidades em diversos cenários de ensino e aprendizagem.

A implementação de descritores de aprendizagem e avaliação, apoiada por uma plataforma tecnológica inovadora, tem o potencial de transformar a prática docente, promovendo um ensino mais eficaz, justo e centrado nas necessidades dos estudantes. A contínua evolução e adaptação dessa ferramenta serão fundamentais para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades no campo educacional.

Referências

- ANDERSON, L. W.; KRATHWOHL, D. R. (Eds.). *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives*. Longman, 2001.
- ANISA, G. "Kerangka Konsep Assessment of Learning, Assessment for Learning, e Assessment as Learning". *Al-Aufa: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman*, 2021.
- BIGGS, J.; TANG, C. *Teaching for Quality Learning at University*. McGraw-Hill Education, 2011.
- BLOOM, B. S. (Ed.). *Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals. Handbook I: Cognitive Domain*. Longmans, Green, 1956.
- BLACK, P.; WILIAM, D. "Assessment and Classroom Learning". *Assessment in Education: Principles, Policy & Practice*, v. 5, n. 1, p. 7-74, 1998.
- EARL, L. M. *Assessment as Learning: Using Classroom Assessment to Maximize Student Learning*. Corwin Press, 2013.
- ALVES, E. C. *Uma Plataforma Tecnológica de Apoio ao Planejamento do Ensino, Avaliação e Prática Docente no Âmbito da EPT: Integrando a Taxonomia de Bloom Revisada e Descritores*. Instituto Federal de Brasília, 2024.
- SADLER, D. R. "Formative Assessment and the Design of Instructional Systems". *Instructional Science*, v. 18, n. 2, p. 119-144, 1989.
- WIGGINS, G. *Educative Assessment: Designing Assessments to Inform and Improve Student Performance*. Jossey-Bass, 1998.